

СТВОРЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА НАДІЙНІСТЬ МАШИН

УДК 620.178.169: 631.316.022.4

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗМІЦНЕНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КУЛЬТИВАТОРА «КВАНТ-12»

М. О. Василенко, канд. техн. наук, Д. О. Бусласв, мол. наук. співр. — ННЦ «ІМЕСГ»

При виборі матеріалів для зміцнення культиваторних лап виходили з умов найменших затрат та досягнення необхідних якісних показників, а саме: адгезії, твердості, стійкості до абразивного зношення. Для зміцнення культиваторних лап вибрано матеріали з умов отримання нанесених покриттів задовільної твердості та зносостійкості: ПТ-НА-01; ПТ-10К-01; ПС-12НВК-01; сормайт.

Для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі поверхні лап культиватора «КВАНТ-12» вибрано дуговий метод електродом графітовим зварювальним СК Ø8x305 мм та наплавлювальним електродом Т-590 Ø5x450 мм за допомогою обладнання для ручного дугового зварювання ВДУ-506. На поверхню зразка наносили 3...5 г. абразивно-стійкого порошку, для подальшого оплавлення електродом.

При проведенні експериментальних досліджень встановлено, що найбільш раціональними режимами нанесення покриття графітовим зварювальним електродом СК та наплавлювальним електродом Т-590 є напруга 38...42 В, струм 190...220 А, час нанесення 3...4 секунди, при цьому отримуємо наплавлену точку діаметром близько 20 мм товщиною покриття 2...3 мм.

Виготовлені та зміцнені за технологією ННЦ «ІМЕСГ» лапи з шириною захвату 420 мм в складі культиватора «КВАНТ-12», розробленого та виготовленого в ННЦ «ІМЕСГ», проходили випробування в умовах земель ГП «Агроєкологія» Полтавської області Шишацького району.

Відносну зносостійкість встановлювали шляхом вимірювання величини лінійного зношення та зміни ваги в процесі експлуатації в польових умовах. При цьому значення зношень і вага лапи культиватора «КВАНТ-12» вимірювалися та фіксувалися через 8, 23, 40, 55 га наробітку на лапу.

Встановлено, що після наробітку 8 га на один робочий орган спостерігається ефект самагаострення кромки леза, товщина кромки знаходиться в межах від 0,5 до 1 мм. Після наробітку 55 га величина зношень за шириною леза становить від 6 до 8 мм при цьому вага зношення варіюється в межах 540...630 г.

Встановлено, що найкращі результати зносостійкості показав матеріал ПТ-НА-01, нанесений графітовим зварювальним електродом СК Ø8x305 мм.